

¿Cómo se mejoraría el diferencial de potencia del prototipo de generador de plasma KESHE?

How would the power differential of the KESHE plasma generator prototype be improved?

Grover Marín Mamani¹, Ciro W. Huamán Taípe¹, Francisco Curro Pérez¹,
Néstor Bolívar Espinoza¹,

¹) Universidad Nacional de Juliaca (UNAJ). Departamento de Puno, Perú.

g.marin@unaj.edu.pe; c.huaman@unaj.edu.pe; f.curro@unaj.edu.pe; n.bolivar@unaj.edu.pe

INTRODUCCIÓN

El presente ensayo es la continuación del ensayo 1 denominado ¿Cómo desarrollar un prototipo de generador de plasma KESHE?, el cual tuvo resultados alentadores y abre la posibilidad de generar energía a través de un campo electro magnético generado por plasma controlado con este método y tecnología se generara energía limpia y de bajo costo, la teoría del modelo ha sido comprobada parcialmente pero con algunas restricciones propios de la experimentación científica, errores que en una segunda experimentación se superaran con un nuevo generador de plasma KESHE, basados en teoría; “crear bajo condiciones de vacío y fuerza centrífuga en presencia de condición de ionización- una turbulencia, rotación, compresión y calentamiento de un material gaseoso en un reactor por al menos un campo magnético rotativo central con el propósito de crear condiciones plasmáticas llevando a la creación de varios campos magnéticos donde al menos la interacción de dos campos magnéticos daría lugar a la creación de al menos un fenómeno de fuerza gravitacional”. Keshe Foundation (2012)., por lo que se comenzará respondiendo a la pregunta:

- ¿Cómo influye el tamaño del prototipo y la dosis de las sustancias químicas del generador de plasma KESHE?
- ¿Cómo mejorar el diferencial de potencia con el diseño de electrodos para generador de plasma KESHE?

DESARROLLO

Es importante entender que podemos ver una analogía con el concepto de planeta y la posición de los planetas de nuestro sistema solar. La Tierra y todos los planetas y las estrellas poseen un núcleo de calor central. Los planetas poseen y mantiene las fuerzas magnéticas, calor, y gravedad a través de un sistema integrado con principalmente un elemento común como la fuente de la energía. En el centro de los planetas la temperatura adquirida es de algunos miles de grados centígrados en lugar de millones de grados, como en las estrellas. Pero de todos modos, todos los efectos en la creación de calor, magnetismo y gravedad se pueden conseguir en todas las temperaturas. Esto se comprueba a través del diseño del generador de plasma KESHE la fuerza del campo magnético y la gravedad de estos planetas son más dependiente de la composición del material y la velocidad de movimiento en el núcleo central del planeta, que del tamaño o cualquier otro factor de la estructura interna en el planeta o estrella.

El generador de plasma KESHE se refiere a un sistema, método, concepto y tecnología de producción de gravedad, por el cual en un reactor-prototipo, se crea una cadena de acontecimientos energéticos a través de una rotación magnética, el inicio de la ionización de un gas (por ejemplo, el Hidrógeno) u otros materiales, lo cual dispara una cadena controlable de transferencia de energía. La experimentación de nuestra base teórica se desarrolló a las 9:30 am del 26 de noviembre de 2014, lo que se describe a continuación:

Se confeccionando los electrodos como se muestran en la figura 1, así como también el recipiente que contendrá el plasma figura 2, luego de confeccionar el generador (electrodos y botella de gaseosa), se inició a realiza las mezcla de 100 ml. de gaseosa y 4 gr. hidróxido de sodio en cantidades de 4 gr. luego en otro recipiente se mezcla 250 ml. de gaseosa y 10 gr. de hidróxido de sodio, con el objeto de observar las reacciones de las mezclas en cantidades diferentes.

Luego de realizar las mezclas se vierte al interior del recipiente la sustancia resultante para luego realizar las mediciones de diferencial de potencial entre los electrodos en tiempo distintos como se muestra en la tabla 1.

En los datos de la tabla 1, se obtienen diferenciales de potenciales 0.014 V como mínimo y máximo 0.032 V, estas mediciones se realizan con un error de instrumento de 0.01 V, pues el multímetro utilizado no garantizaba una muestra con exactitud. Estos Datos muestran la posibilidad de generar diferencial de potencial entre los electrodos.

Este ensayo tiene resultados que muestran que en un ensayo 2 se puede mejorar en cuanto al instrumento de medición (multímetro), así como también realizar un muestreo en un tiempo mayor (2 horas).

Figura 1. Diseño de generador de plasma KESHE

Figura 2. Diseño de electrodos

Tabla 1. Diferencial de Potencial en los electros.

Nº	V11*	V22**	V12***	V21****	Tiempo	Duración
Inicio	0	0	0	0	10:30	1 min
Muestra 1	0.016	0.017	0.015	0.015	10:35	3 min
Muestra 2	0.016	0.014	0.014	0.019	10:44	3 min
Muestra 3	0.014	0.017	0.018	0.032	10:47	3 min

Error de instrumento de medida 0.01 V, * Diferencial de potencial entre los electodos a1 y b1, ** Diferencial de potencial entre los electodos a2 y b2, *** Diferencial de potencial entre los electodos a1 y b2, **** Diferencial de potencial entre los electodos a2 y b1.

MÉTODO Y MATERIALES

Método

El desarrollo de las energías en el generador de plasma KESHE es una analogía a los fenómenos magnéticos de los planetas, la segunda experimentación se desarrollará el día miércoles 03 de diciembre de 2014 de 9:00 a 11:00am, en el laboratorio de física de la Universidad Nacional de Juliana, y los procedimientos a seguir son los siguientes:

- 1: elaborar 03 prototipos en embases de distintos tamaños 500 ml, 1500 ml y 2000 ml.
- 2: diseñar un electrodo eficaz para los 03 prototipos.
- 3: construir los prototipos y hacer una prueba con el multímetro.
- 4: hacer la reacción entre el hidróxido de sodio y el agua dentro de los prototipos con las siguientes cantidades:
 - 15 gr de hidróxido de sodio en 50 ml de agua.
 - 15 gr de hidróxido de sodio en 100 ml de agua.
 - 15 gr de hidróxido de sodio en 200 ml de agua.
- 5: una vez disuelta la mezcla en el lapso de 10 minutos se tomara una prueba con la mezcla en el interior 2 veces.
- 6: Se quitará el líquido de los prototipos para tomar muestras cada 5 minutos por el lapso de 15 minutos.
- 7: las mediciones se extenderán por un periodo de 336 horas. (En lapsos de 168 horas), después de terminado el experimento.

Materiales: Para la ejecución del prototipo se han utilizado los siguientes materiales como se detalla en la tabla 2.

Tabla 2. Materiales

Material	Característica	Cantidad
Hidróxido de sodio	reactivo	50gr.
Agua de lago	reactivo	500ml.
Cobre sección circular	conductor	1m
Botella plástica 500 ml	material	unidad
Botella plástica 1500 ml	material	unidad
Botella plástica 2000 ml	material	unidad
Silicona	aislante	1 barrilla
Multímetro	instrumento	1 unidad
balanza	instrumento	1 unidad
Cronometro	instrumento	1 unidad
Pistola de calor (silicona)	herramienta	1 unidad
Alicate	herramienta	1 unidad
Cúter	herramienta	1 unidad
Recipiente pírax	material	1 unidad
Guantes de seguridad	implemento	2 unidades
Gafas de seguridad	implemento	2 unidades
Cámara filmadora y trípode	instrumento	1 unidad
Papel bond formato A4	material	50 hojas
Marcadores	material	5 unidades
Tablero	material	2 unidad

CONCLUSIÓN

Primero: Los resultados experimentales del ensayo 1 han generado energía lo cual es muy alentador y motiva a seguir en esta línea de investigación el diferencial de potencia fluctúa entre los 12 y 21 milivoltios con factor de error de 1 milivoltios, lo cual es generado por un campo electromagnético dentro del generador y es un indicador de un estado plasmático presente.

Segundo: La presencia de plasma fue incolora e inodora, pero las mediciones muestran que la actividad energética registrada proviene de una sustancia imperceptible a nuestra vida pero presente.

Tercero: La mejora de un prototipo artesanal nace a partir de las mediciones físicas y la esquematización en un proceso de investigación a nivel de ensayo como producto del diseño se plantean alternativas y mejoras coherentes en esquemas, planos, sustancia a disolver y elementos químicos.